

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR TALABALAR FIKRLASH JARAYONINI O‘ZGARTIRUVCHI OMIL SIFATIDA

Qoryog‘diyev Sherzod¹, Nurmamatova Risolat²

¹ISFT instituti “Psixologiya va pedagogika” kafedrasida o‘qituvchisi, “Oila va gender” ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti

²ISFT instituti, Psixologiya yo‘nalishi, 1-bosqich, 25-SPSM-02 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691177>

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli texnologiyalarning talabalarning kognitiv, metakognitiv, tanqidiy va ijodiy fikrlash jarayoniga ta’siri tahlil qilinadi. Raqamli muhitning ijobiy va salbiy omillari psixologik tadqiqotlar asosida yoritiladi hamda ta’lim jarayonida raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Raqamli texnologiyalar, kogniti jarayon, metakognitiv jarayon, tanqidiy fikrlash, kreativlik

Аннотация. В данной статье анализируется влияние цифровых технологий на когнитивные, метакогнитивные, критические и творческие процессы мышления студентов. На основе психологических исследований раскрываются положительные и отрицательные факторы цифровой среды, а также приводятся рекомендации по развитию цифровых компетенций в образовательном процессе.

Ключевые слова: цифровые технологии, когнитивный процесс, метакогнитивный процесс, критическое мышление, креативность

Abstract. This article analyzes the impact of digital technologies on students’ cognitive, metacognitive, critical, and creative thinking processes. Based on psychological research, the positive and negative factors of the digital environment are examined, and recommendations are provided for developing digital competencies in the educational process.

Keywords: digital technologies, cognitive process, metacognitive process, critical thinking, creativity

Kirish. Zamonaviy ta’lim jarayonida raqamli texnologiyalar kirib kelishi talabalarning fikrlash jarayoni, axborot bilan ishlash uslubi, o‘qish motivatsiyasi va psixologik xulq-atvoriga sezilarli ta’sir ko‘rsatmoqda. Bugungi kunda talaba nafaqat ma’lumotni qabul qiluvchi, balki uni qayta ishlovchi, tahlil qiluvchi va mustaqil ravishda yangi g‘oyalar yaratishga qodir faol sub’ektga aylanmoqda.

Psixologiya fanida fikrlash jarayoni kognitiv, metakognitiv va ijodiy faoliyat bilan uzviy bog‘liq bo‘lib, raqamli vositalardan muntazam foydalanish bu jarayonlarni yangi shaklga solmoqda. Axborotning katta hajmi, uning yuqori tezlikda almashinuvi, interaktiv vositalardan foydalanish, bularning barchasi talabaning fikrlash odatlari va psixologik moslashuv jarayonini o‘zgartirmoqda.

1. Raqamli texnologiyalar va kognitiv jarayonlarning o‘ziga hos xususiyatlari sifatida kognitiv jarayonlarga ta’rif bersak. Kognitiv jarayonlar – idrok, diqqat, xotira, tafakkur, tasavvur kabi aqliy faoliyat turlaridan iborat. Raqamli texnologiyalar ushbu jarayonlarni bir nechta yo‘nalishda o‘zgartiradi:

- Diqqatning bo‘linishi: mobil ilovalar, ijtimoiy tarmoqlar va tezkor kontent diqqatni qisqa muddatli segmentlarga bo‘lib tashlaydi.

- Xotira jarayonining transformatsiyasi: talaba axborotni yodlashdan ko‘ra uni tez topish va qayta ishlashga o‘rganadi.

- Analitik tafakkur kuchayishi: raqamli grafiklar, simulyatsiyalar va virtual laboratoriyalar tahliliy fikrlashni faollashtiradi.

2. Metakognitiv jarayonlarga ta’siri

Metakognitiv jarayonlar – o‘z fikrlashini boshqarish, rejalashtirish, nazorat qilish va baholashdan iborat. Raqamli vositalar ularni rivojlantiradi:

- O‘quv platformalarida talaba o‘qish jarayonini mustaqil boshqaradi.

- Onlayn testlar o‘z-o‘zini baholash ko‘nikmasini kuchaytiradi.

- Elektron eslatmalar vaqtini to‘g‘ri taqsimlashga yordam beradi.

3. Tanqidiy fikrlash va axborot bilan ishlash

Talabalar katta hajmdagi ma’lumot ichida ishlashga majbur. Bu:

- manbalarni tekshirish,

- axborotni filtrlash,

- yolg‘on ma’lumotni aniqlash,

- mustaqil xulosa chiqarish ko‘nikmalarini kuchaytiradi.

4. Ijodiy fikrlashning rivojlanishi

Raqamli texnologiyalar dizayn, montaj, sun’iy intellekt vositalari orqali ijodiy fikrlashni faollashtiradi.

5. Raqamli muhitning psixologik xavflari

- Diqqatning tarqoqligi

- Internetga qaramlik

- Yuzaki fikrlash

- Stress va axborot ortiqchaligi

Xulosa o‘rnida ta’kidlash joiz-ki, raqamli texnologiyalar talabalarning fikrlash jarayonini sezilarli darajada o‘zgartirmoqda. Ular diqqat, xotira, tahlil, tanqidiy va ijodiy fikrlashning yangi psixologik shakllarini yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, salbiy oqibatlarni kamaytirish uchun ongli va maqsadli foydalanishni o‘rgatish muhimdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anderson J. Digital Learning and Cognitive Development. New York, 2021.

2. Mayer R. Multimedia Learning. Cambridge University Press, 2020.

3. Prensky M. Digital Natives, Digital Immigrants. 2001.

4. O‘zbekiston Respublikasi Raqamli rivojlanish vazirligi materiallari, 2023.